

La Escuela Interamericana de Bibliotecología, pionera en la formación de profesionales de la información

Resumen

Se presenta un recorrido histórico sobre los 60 años de existencia de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, de la Universidad de Antioquia; así como los escenarios actuales y futuros, que se manifiestan desde su condición como institución formadora de profesionales de la bibliotecología, la archivística y la ciencia de la información, que responde a los retos que se plantean desde el desarrollo de la Sociedad de la Información, los avances tecnológicos y los permanentes progresos del entorno social.

Palabras Clave: Escuela Interamericana de Bibliotecología-historia, educación bibliotecológica-Colombia, educación archivística.

María Teresa Múnera Torres

Candidata a doctora en Información y Documentación de la Universidad de Zaragoza. España. Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Bibliotecóloga y profesora titular-investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia.
maria.munera@udea.edu.co

Orlanda Jaramillo

Doctora en Educación. Universidad de Antioquia. Especialista en Gerencia del Desarrollo Social. Universidad EAFIT. Bibliotecóloga y profesora titular-investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia.
orlanda.jaramillo@udea.edu.co

The Escuela Interamericana de Bibliotecología, a Pioneer in Training Information Professionals

Abstract

A historical overview about the 60 years of existence of the Escuela Interamericana de Bibliotecología (Universidad de Antioquia) is presented; as well as the current and future scenarios which are manifested from its status as a forming institution of librarianship, archivology and information science professionals that respond to the challenges set from the development of the Information Society, technological advances and ongoing progress in social environment.

Keywords: Escuela Interamericana de Bibliotecología-history, library science education-Colombia, archival science education.

Cómo citar este artículo: Múnera-Torres, M. T., & Jaramillo, O. (2016). La Escuela Interamericana de Bibliotecología, pionera en la formación de profesionales de la información. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 39(3), 211-230. doi: 10.17533/udea.rib.v39n3a03

Recibido: 2016-07-18 / **Aceptado:** 2016-07-25

1. Introducción

Los constantes avances de la ciencia, los acelerados desarrollos tecnológicos, los procesos de globalización e internacionalización manifiestan su máxima expresión a finales del siglo XX y siguen vigentes en el siglo XXI; en especial, para las instituciones responsables de la educación superior y de manera específica, en la formación de profesionales de la información. En este contexto, la Escuela Interamericana de Bibliotecología –en adelante EIB– debe responder como institución formadora de profesionales expertos en la organización, tratamiento, gestión y difusión de la información al desafío de liderar los procesos de transformación social, económica y científica en la región y el país, desde las áreas que le son propias. Por tanto, la EIB debe buscar incrementar con más ahínco el impacto de estos profesionales en la sociedad, de acuerdo con las exigencias del desarrollo del país, por medio de una educación profesional que les permita la optimización de los servicios y recursos de información, la adaptación y la socialización de la tecnología, es decir, propiciar y brindar las condiciones necesarias para la generación, transferencia y preservación de la información, ámbito en el cual se desenvuelve la bibliotecología y la ciencia de la información.

En tal sentido, el texto que se presenta da cuenta de la trayectoria de la EIB en sus 60 años de existencia, desde los ejes misionales: docencia, investigación y extensión; y los retos que debe asumir para tener vigencia y pertinencia social como institución formadora de profesionales responsables del Ciclo de la Transferencia de la Información. Es así como el escrito inicia con un balance de las acciones y los logros alcanzados por la EIB a partir de 1956 y hasta finales del siglo XX, para continuar con la descripción de su accionar en los primeros años del siglo XXI (2000-2015) y culminar con el enunciado de las perspectivas y los retos disciplinares para los próximos años.

2. Puntos de partida: evolución histórica de la EIB

Introducirse en la historia de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antio-

quia obliga a retomar los textos escritos por uno de sus profesores por más de 40 años, el bibliotecólogo y master en Library Science de la School of Library Science, George Peabody College For Teachers, Nashville, Tennessee, Uriel Lozano Rivera, quien en varias publicaciones ha consignado el devenir de la EIB y, para efectos del presente documento, se destacan como principales momentos de sus inicios los siguientes:

La fundación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología es una feliz coincidencia de personas e instituciones que sentían la necesidad de tener personal formado a nivel universitario, que se hiciera cargo del proceso de organización, transferencia y difusión del conocimiento, por medio de las unidades de información. También se destacan las iniciativas que para su nacimiento desplegaron a nivel internacional personas como Marietta Daniels, de la OEA, y John M. Weir, de la Fundación Rockefeller (...) Su creación fue oficializada en octubre 19 de 1956 por el Consejo Directivo de la Universidad, y comenzó sus actividades académicas el 4 de febrero de 1957, con treinta y cinco estudiantes procedentes de varios países. Como órgano de gobierno se nombró un consejo consultivo y un consejo internacional de consulta, ad-honorem, la Fundación Rockefeller, la OEA, la American Library Association, la UNESCO y, posteriormente, un egresado (...) La primera sede estuvo ubicada en la Facultad de Medicina y posteriormente en El Castillo de los Botero, barrio Buenos Aires-de Medellín, de allí se trasladó al Edificio Central de la Universidad de Antioquia, Plazuela San Ignacio, donde funcionó hasta 1975, fecha en la cual se integró a la Ciudad Universitaria, situación que le permitió la comunicación interdisciplinaria, la convivencia con otras dependencias y vivir los problemas propios de la Universidad de Antioquia. (Lozano-Rivera, 2002, pp. 8-23)

Cuando se aborda la EIB desde la perspectiva histórica, se identifican etapas de evolución y consolidación de los objetivos que se definen en el momento de su gestación en la década de los años cincuenta. Al respecto, son varios los estudiosos que se han aproximado a la dinámica de esta unidad académica de la *alma mater*, con el transcurrir del tiempo, y resulta

interesante traer a colación algunos de los aportes y miradas que se enfocan en el desarrollo histórico de la Escuela. En palabras de los profesores Uriel Lozano Rivera y María Teresa Uribe de Hincapié:

La Escuela Interamericana de Bibliotecología fue fundada con el objetivo de preparar bibliotecarios profesionales, capacitados suficientemente tanto en su formación académica como en las técnicas para la dirección y administración de bibliotecas de los diferentes tipos, lo mismo que dotarlos de una preparación práctica que les permita hacer los trabajos internos en las bibliotecas. (Uribe de Hincapié, 1998, p. 500)

Así también, es pertinente anotar cómo el propósito de las diferentes instituciones que fomentan la creación de la EIB se enfoca también en estructurarla como un proyecto educativo de gran impacto: “Desde su gestación se concibió como un proyecto educativo necesario, no solo para Colombia sino también para toda América Latina” (Lozano-Rivera, 2002, p. 9). Sobre el particular, la profesora Cardona expresa:

El espíritu que motivó la creación de la Escuela fue un espíritu americanista. La influencia académica y técnica fue la predominante en los Estados Unidos y se tenía un interés primordial en formar bibliotecólogos de alto nivel para los países latinoamericanos. Es esta la razón por la cual la Escuela recibió la denominación de Interamericana, carácter que primó por muchos años, pues por ella pasaron profesores y becarios de casi todos los países de América Latina y el Caribe participó activamente en varias reuniones y grupos de trabajo sobre educación bibliotecológica en la región, lo cual amplió su capacidad de asesoría y proyección. (Cardona de Gil, 1993, p. 7)

El llegar la EIB a los 60 años de experiencia en la formación de profesionales de la información es la oportunidad para hacer una mirada retrospectiva de su trayectoria, mediante la cual se identifiquen los aspectos que contribuyen con su crecimiento, desde las funciones misionales de: docencia, investigación y extensión-proyección social. Por tanto se relacionan a continuación los hechos de mayor incidencia en la EIB en diferentes momentos de su devenir, desde las

características que predominaron en las primeras cinco décadas (Lozano-Rivera, 2002); características que, a su vez, permiten identificar diversos hitos históricos que dan la impronta a la institución y la mantienen como la mejor, en materia de formación profesional en el área, tal como lo demuestran los tres procesos de acreditación de alta calidad (1998, 2003 y 2011, ésta última por un periodo de ocho años) a los que la EIB aplicó.

A continuación se esbozan estos hitos históricos a partir de los cuales se pueden apreciar dichas consideraciones:

- Durante la década de los años 50 se inicia la labor académica de formación de profesionales de la bibliotecología, tanto para Medellín, para Colombia, como para otros 35 países que hacen parte de la OEA, y quienes vienen a formarse a la EIB en calidad de becarios y con el compromiso de llegar a sus países a iniciar procesos de formación profesional.
- Administrativamente, su primer director fue el doctor Gastón Litton de origen norteamericano; su labor se complementa con la del Consejo Consultivo y el Consejo Internacional de Consulta. La Escuela inicia actividades de educación bibliotecológica desde dos perspectivas: la formación de bibliotecarios, cuya duración es de tres años, y la oferta de la Licenciatura en Bibliotecología, para desarrollarse en ocho semestres; al observar sus correspondientes planes de estudios, se evidencia un fuerte énfasis en las dinámicas de orden técnico y organizativo.
- En la década de los años 60 la Escuela tuvo otro director de origen internacional, el español Luis Florén Lozano y cuya labor administrativa es complementada con el Consejo Ejecutivo Internacional. Es importante resaltar que para en el año de 1965 la Escuela empieza a tomar fuerza como Unidad Académica (dependencia administrativa) de la Universidad de Antioquia, que antes no fue visible debido la financiación de organismos internacionales; esta dependencia conlleva el comienzo de impregnar del contexto ideológico de universidad pública.

- Al explorar el ámbito docente de la EIB durante esta década, se aprecia cómo dentro de la estructura curricular prevalece el énfasis en los componentes organizativos. No obstante, se empiezan a generar propuestas en torno a enfoques centrados en los servicios. Además, el plan de estudios se desarrolla en un período de ocho semestres y se cuenta como requisito para optar al título profesional con la exigencia de una tesis de grado. Así también, los estudiantes inician su proceso de formación de Estudios Generales (como todos los programas profesionales que ofrecía la Universidad de Antioquia) por un período de dos años, antes de iniciar la formación específica en bibliotecología. Vale la pena resaltar cómo desde la perspectiva de la extensión, la EIB juega un importante papel en el proceso de creación del Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, en el año de 1968.
- El panorama durante la década de los años 70 muestra, desde la dimensión curricular, el interés de los estudiantes por la inclusión en el plan de estudios de componentes relacionados con la proyección social, más que los de orden gerencial. De igual manera, como antesala a las dinámicas de investigación y extensión, se da inicio en el año de 1978 a la Revisa Interamericana de Bibliotecología, que se convertiría en un medio de divulgación de la actividad académica de la EIB, así como de unidades académicas pares de orden interamericano. La Escuela culmina esta década con el cambio de título profesional: de Licenciado en Bibliotecología a Bibliotecólogo, tal como lo establece la recién sancionada Ley 11 de 1979: Ley del Bibliotecólogo.
- El conflicto entre los componentes sociales y gerenciales es la tendencia que marcó la década de los años 80. A ello se suma la promulgación por parte del Estado colombiano del Decreto 80 del 80, mediante el cual se reglamenta la educación superior y se elimina la tesis de grado de todos los pregrados. En consecuencia, la EIB establece nuevos requisitos para otorgar el título profesional, estos son las prácticas supervisadas o trabajos monográficos en los que el estudiante, con la asesoría de un profesor, puede incursionar en dinámicas investigativas.
- Desde la dimensión investigativa, se destaca cómo, en 1985, se inicia la actividad del Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información CICINF de la EIB, para el fomento de las funciones misionales de la investigación y la extensión de la Escuela. La década de los años 90 inicia con una fuerte participación del estamento estudiantil en los procesos que se generan en la Escuela; la máxima expresión de esta participación se encuentra en el inicio del programa radial “Voz, Libro y Cultura”, con la denominación de *Revista Bibliotecaria*; proyecto que desde entonces es coordinado por los estudiantes, además de ser iniciativa de dicho estamento de la Escuela. En cuanto a los aspectos relacionados con la docencia, se lleva a cabo una nueva reforma curricular en el programa de bibliotecología, además de observarse la persistencia en la discusión sobre el perfil del egresado de la Escuela: social, gerencial o tecnológico. Igualmente se da inicio a un nuevo programa académico de posgrado ofertado desde la EIB: Especialización en Gerencia de Servicios de Información, con una duración de dos semestres académicos, orientado a profesionales de bibliotecología y áreas afines.
- En esta década de los años 90, las universidades colombianas viven un momento histórico desafiante y alentador, pues el país atraviesa por el cambio de Constitución política y, con ella, la cascada de nuevas normas, leyes y decretos que inciden en la educación superior; ello sin tener en cuenta las demandas que la globalización, las TIC y el mercado neoliberal hacen a las instituciones responsables de formar profesionales. En este contexto y producto de la Ley 30: Ley de Educación Superior (1992), a las instituciones de educación superior se les convoca a participar en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad. Convocatoria a la cual la Escuela no fue ajena y se introduce en las dinámicas propias de los procesos de autoevaluación, con miras al aseguramiento de la calidad del programa de Bibliotecología. Este proceso se desarrolla entre los años de 1996 y 1998. Como resultado se logra la acreditación del programa de Bibliotecología en el período comprendido entre 1999-2003 (cuatro años), por

parte del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Estos procesos marcan las rutas y los desafíos a enfrentar por la EIB en el siglo XXI: cambios curriculares producto del vertiginoso avance de las ciencias y de la incursión de las TIC en todas las áreas del conocimiento; la demanda de los mercados globalizados de certificaciones de calidad y con ella, la de la acreditación de los programas profesionales que exige un compromiso con la calidad que requiere acciones de mejoramiento continuo de los procesos de formación.

3. Los planes de estudios reflejo de los procesos académicos de la EIB

El primer plan de estudios (ofrecido hasta 1959) imparte formación en dos niveles: Técnico, que concede el título de Bibliotecario, y el de Profesional. Este último fue ofrecido hasta 1979 y otorga el título de Licenciado en bibliotecología; título cambiado por el de Bibliotecólogo (Decreto 080 de 1980). Este plan curricular contempla dos núcleos de formación: el de ciencia bibliotecológica y el núcleo de materias relacionado con conocimientos básicos e interdisciplinarios, para la formación de un profesional integral. La carrera tiene una duración de tres años.

En el año de 1964 la Universidad de Antioquia implanta la modalidad de Estudios Generales, para la preparación humanística y científica, común en los primeros años de todas las carreras; esta situación hace que la Escuela modifique y adapte su currículo. Se pretende de esta forma racionalizar los recursos locativos y de infraestructura en general de la Universidad y propiciar la interdisciplinaria y las ciencias humanas y sociales. Esta reforma lleva a la ampliación de cuatro años el programa de estudios, y a la inclusión de la tesis de grado.

En 1983, dentro del contexto de la reforma a la Educación Superior, el Comité de Currículo de la Escuela presenta, ante la Comisión de Asuntos Académicos de la Universidad de Antioquia, un nuevo currículo que no es aprobado, por la carencia de su sustentación en un estudio del perfil profesional; a cambio,

se logra una reforma parcial al introducir asignaturas acordes con los requerimientos del contexto del momento: redes y Sistemas de Información e Introducción a los computadores. Para el año de 1986, la Universidad precisa la necesidad de revisar y actualizar los currículos de las dependencias; de esta manera la Escuela inicia un estudio sobre el *Perfil profesional del bibliotecólogo en Colombia*, con el fin de fundamentar una propuesta de reforma. Este estudio identifica cuatro grandes áreas de formación: técnica, administrativa, investigativa y humanística social. Este trabajo origina una nueva propuesta curricular en 1988, la cual no es aprobada por la Administración Central de la Universidad de Antioquia, pero posibilita una nueva comisión integrada por profesores, estudiantes y egresados que elabora y rinde un informe en 1991 y que posteriormente conforma el Comité de Currículo. En 1994 se realiza una modificación parcial al plan de estudios, la cual cambia los créditos de algunas asignaturas, e introduce la investigación en el reglamento de las prácticas, como una de las modalidades de trabajo de grado.

Como resultado del trabajo del Comité de Currículo se presenta a discusión pública en la VII Reunión de Egresados de la EIB (1995) un nuevo plan curricular. Esta propuesta no es aprobada, debido a que no hay un consenso general para iniciar una total transformación curricular; no obstante, se logra una nueva reforma parcial en el plan de estudios para el primer semestre de 1996; reforma que introduce nuevas asignaturas (Biblioteca y Lectura, Computadores II, Administración II y Seminario de Ética), disminuye créditos a las asignaturas de Organización y tratamiento de la Información y acoge la directriz de la Universidad de suprimir los créditos a las asignaturas de Inglés I, II, III y IV; constituyéndose como versión curricular dos. (Jaramillo, Valencia de Veizaga, Rosero-Jimenez & Álvarez-Zapata, 2003, p. 3)

En 1996 una Comisión interdisciplinaria elabora la propuesta de transformación curricular, que se implementa en el primer semestre de 1999:

El proceso de transformación curricular forma parte de una etapa de cambio estructural de la Escuela que atiende tanto directrices institucionales de

la Universidad de Antioquia relacionadas con la modernización curricular y la internacionalización, como también las corrientes generadas por la dinámica mundial sobre el manejo de la información y las nuevas propuestas pedagógicas; de ahí que define como objeto de estudio la *Transferencia de la Información*, entendida como un proceso activo de recuperación, organización y comunicación. En la práctica profesional, la información registrada en cualquier soporte es el recurso fundamental de la bibliotecología, la cual debe ser transferida de acuerdo con el contexto social en que está inmersa y en un proceso de servicio, teniendo al usuario como sujeto. (Céspedes de B., 1996, p. 45)

Transformación curricular que se constituye en el principal logro de la EIB en la década del 90, por la

alta exigencia en el desarrollo de actividades y destrezas en la lectura y la escritura, posición crítica frente a la realidad, el manejo de herramientas gerenciales y de las TIC, como también la orientación al servicio y la transversalización de la investigación al plan de estudios. Luego de seis cohortes de la versión 3, en el 2006, se hace una nueva propuesta de modificación al plan de estudios, con miras a generar dinámicas para su actualización y mejoramiento. Propuesta que da origen a la versión 4, implementada en el 2006-2; versión de corta duración, debido a la directriz del Ministerio de Educación Nacional de aplicar el Decreto 1295, que da lugar a la versión 5; actualmente vigente. Tanto las versiones curriculares 4 y 5 mantienen los principios que fundamentan la versión 3.

VERSIÓN/ SEMESTRE	1	2	3	4	5
I	Fundamentos de Información	Fundamentos de Información	Fundamentos de información I	Caracterización de la Información	Fundamentos de información
	Fundamentos en Matemáticas	Fundamentos en Matemáticas	Sistemas de información I	Habilidades comunicativas	Habilidades comunicativas
	Introducción a la historia	Introducción a la historia	Contexto social	Contexto social	Informática y TIC
	Inglés básico I	Inglés básico I		Formación ciudadana	Lingüística del texto
	Español I	Español I			
II	Administración y Sistemas de Información	Administración y Sistemas de Información	Fundamentos de información II	Fundamentos de información	Caracterización de la Información
	Historia del libro y las bibliotecas	Historia del libro y las bibliotecas	Sistemas de información II	Fuentes y recursos de inf.	Contexto social
	Estadística descriptiva	Estadística descriptiva	Habilidades comunicativas	Seminario de lógica	Investigación I
	Español II	Español II		Informática y TIC	Teoría gerencial
	Inglés básico II	Inglés básico II		Electiva Socio-humanístico	
		Biblioteca y lectura			

III	Catalogación y clasificación I	Catalogación y clasificación I	Descripción bibliográfica	Descripción bibliográfica	Transferencia de información
	Introducción a la sociología	Introducción a la sociología	Sistemas informáticos	Transferencia de información	OTI I
	Inglés diversificado III	Inglés diversificado III	Seminario de investigación	Seminario de lingüística	Fuentes de información
	Introducción a la literatura	Introducción a la literatura	Electiva I formativo general	Teoría gerencial	Electiva profesional
	Lingüística	Lingüística Informática			Formación ciudadana y constitucional
IV	Catalogación y clasificación II	Catalogación y clasificación II	Análisis y repres. del conoc.	Fundamentos de archivística	OTI II
	Medios audiovisuales	Medios audiovisuales	Sistemas computarizados de información documental	Bases de datos	Automatización de U. I.
	Recursos y servicios de información y referencia	Recursos y servicios de información y referencia	Seminario lingüística del texto	Lenguajes documentales	Gerencia de procesos
	Introducción a los computadores	Introducción a los computadores	Electiva II formativo general	Seminario de investigación	Electiva Socio-humanístico
	Inglés diversificado IV	Inglés diversificado IV Administración y Sistemas de Información II		Gerencia de recursos	
V	Bibliografía general	Bibliografía general	Formación y dlo. de colecc.	Seminario de ética	Usuarios de la Información
	Catalogación y clasificación III	Catalogación y clasificación III	Gestión tecnológica	Sistemas y servicios de inf.	OTI III
	Bibliotecas académicas y espec.	Bibliotecas académicas y espec.	Electiva III formativo general	Formación y desarrollo de colecciones	Psicología
	Historia y pensamiento social	Historia y pensamiento social	Electiva I profesionalizante	Gerencia de servicios	Gerencia de proyectos
	Fundamentos de psicología	Fundamentos de psicología Seminario de Ética	Electiva II profesionalizante Seminario de lógica	Electiva Socio-humanístico	Electiva profesional

VI	Selección y adquisición	Selección y adquisición	Proceso archivístico	Usuarios Documentación	Formación y desarrollo de colecciones
	Bibliotecas públicas	Bibliotecas públicas	Práctica académica integrada I	Gestión tecnológica	Ética
	Publicaciones seriadas	Publicaciones seriadas	Seminario de teoría de la lectura	Gerencia de procesos	Gestión tecnológica
	Teoría del conocimiento	Teoría del conocimiento	Electiva III profesionalizante	Electiva profesional	Gerencia de servicios
	Teoría de la cultura	Teoría de la cultura Formación ciudadana y constitucional	Electiva IV profesionalizante Electiva IV formativo general		Intervención sociocultural Electiva Socio-humanístico
VII	Recursos y servicios en ciencia y tecnología	Recursos y servicios en ciencia y tecnología	Teoría gerencial Gerencia de recursos Seminario de ética	Gerencia de proyectos Trabajo de grado	Historia y epistemología de la Bibliotecología Semin. Teoría de la lectura
	Publicaciones oficiales	Publicaciones oficiales	Electiva V formativo general		Comunicación científica
	Metodología de la investigación	Metodología de la investigación			Gestión de contenidos
	Bibliotecas escolares-Centros de recursos	Bibliotecas escolares-Centros de recursos			Investigación II
	Fundamentos de archivística	Fundamentos de archivística			Electiva profesional
VIII	Educación de usuarios	Educación de usuarios	Gerencia del servicio	Historia y epistemología de la Bibliotecología	Estudios CTS Repositorios
	Recuperación de información	Recuperación de información	Gerencia de procesos	Teoría de la lectura	Gestión del conocimiento
	Planeamiento	Planeamiento	Práctica académica integrada II	Psicología	Trabajo de grado
	Redes y sistemas de información	Redes y sistemas de información	Psicología	Estudios CTS	
	Seminario de investigación	Seminario de investigación	Electiva V Profesionalizante	Gestión del conocimiento	
	Trabajo de grado	Trabajo de grado		Electiva profesional	

Tabla 1. Planes de Estudio de la EIB en los 60 años de su trayectoria.

4. Procesos de investigación: la búsqueda de nuevos horizontes disciplinares

La Escuela concibe la investigación como eje transversal del currículo, así como elemento fundamental para la búsqueda de la solución de problemas relacionados con la transferencia de la información y objeto de estudio de las disciplinas que aborda la EIB; como función básica que fomenta la formación integral de sus estudiantes, como elemento esencial para el desarrollo del conocimiento y como eje central del plan curricular. De esta forma, la investigación se articula con la docencia y la extensión, con miras a cumplir los objetivos institucionales.

La investigación en bibliotecología en Colombia se remonta, de manera formal, al año de 1970, cuando la EIB establece el Departamento de Investigaciones Bibliográficas, que se convierte en el primer centro de esta naturaleza en América Latina. Este Departamento desarrolla, principalmente, investigaciones bibliográficas; pero con su trayectoria da lugar a la creación del Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información –en adelante CICINF–, establecido mediante el Acuerdo Superior n.º 9 del 19 de abril de 1985 (Universidad de Antioquia. EIB, 2011, p. 26).

El CICINF tiene por objetivo la realización de investigaciones que permitan acrecentar el conocimiento en el área de bibliotecología y ciencia de la información, tanto en Colombia como en América Latina, orientando su accionar en la directriz de conformar e incrementar grupos interdisciplinarios, en los cuales tienen asiento los profesores, estudiantes, egresados de la EIB y profesionales de otras disciplinas, en consonancia con la política de investigación de la Universidad.

Es así como en el año de 1998 se da origen al Grupo de Investigación en Biblioteca Pública y al Grupo de Investigación en Terminología y Documentación. Luego en el 2001 se crea el Grupo de Investigación en Gestión del Conocimiento (...) el Grupo de Investigación en Usuarios de la Información. (Valencia de Veizaga & Moncada-Patiño, 2007, p. 190)

La Escuela finaliza la primera década del Siglo XXI con avances significativos en investigación en el área representado en la constitución de nuevos grupos y su clasificación y reconocimiento por Colciencias: Biblioteca Pública, Gestión del Conocimiento, Usuarios de la Información, Terminología, Epistemología de la Bibliotecología, Tecnología de la Información y Bibliometría, Ciencimetría e infometría. Grupos que se perfilan como soporte para el desarrollo de la Maestría en Ciencia de la Información. Así mismo se destaca a la Revista Interamericana de Bibliotecología, indexada en el índice de Colciencias, en categoría B y con posibilidades de ascender a la categoría A. (Múnera-Torres, 2007, pp. 13-14)

En el año 2008, las instancias que rigen la investigación en el ámbito local y nacional, en Colombia, definen unos criterios de clasificación de mayor rigor para los grupos de investigación existentes, lo que impulsa a los grupos de la EIB a unir sus esfuerzos para constituir un solo Grupo de Investigación, que aglutine las líneas de investigación que orientan la actividad de los anteriormente vigentes y que se pueda garantizar la permanencia de la Institución en el máximo escalafón definido por Colciencias y, a su vez, se fortalezca y desarrolle como soporte de nuevas propuestas de formación posgraduada en los grados de Maestría y Doctorado. Por tanto, se da origen al grupo de investigación *Información, conocimiento y sociedad*.

Este Grupo de investigación fue conformado por las siguientes líneas de investigación: Biblioteca, Educación y ciudadanía, Información y Gestión del conocimiento, Terminología y representación del conocimiento, Información, Ciencia y Tecnología, Archivos, Memoria y Sociedad. Resultado de esta fusión, es la obtención de la Clasificación en la medición de Colciencias, en la Categoría A. Situación que contribuye con el fomento y fortalecimiento y producción de la comunidad académica de la EIB y la ubica en condiciones de poder ofertar programas de formación posgraduada en el nivel de Maestría. (Múnera-Torres, 2010, pp. 24-25).

A la fecha (2016) el grupo de investigación Información, conocimiento y sociedad está conformado por 48 participantes entre docentes, investigadores y egresados; en su mayoría profesores de la EIB que están clasificados como investigadores en el escalafón de Colciencias. Como resultado de la última medición se logra la clasificación en la categoría B de la misma entidad. Las tres líneas que conforman el grupo son Estudios interdisciplinarios de la gestión de la información y el conocimiento; Bibliotecas, Cultura, Educación y Ciudadanía y Memoria y Sociedad.

5. Extensión-proyección social

Entre las funciones sustantivas de la Universidad se encuentra la extensión-proyección social, por ello, la Escuela se ha preocupado por realizar actividades que posibiliten la actualización de sus egresados, colegas y otros profesionales, en aspectos relacionados con las áreas de la bibliotecología y la ciencia de la información. La extensión, entendida como la relación y proyección de la Escuela con el entorno social, es el modo de interactuar con la comunidad en la cual se desenvuelve, con la dinamización de procesos de intervención social, desde la ejecución de prácticas solidarias, elaboración de diagnósticos y proyectos de mejoramiento, capacitación y asesoría a las comunidades y organizaciones no gubernamentales (ONG), para constituirse en intérprete e interlocutora válida de las demandas sociales, educativas y culturales, y de las necesidades de la comunidad. La Escuela materializa su función de proyección social con el desarrollo de estrategias relacionadas con el intercambio de profesores, estudiantes y personal administrativo, tanto en el ámbito local, nacional como internacional; también, con la realización de prácticas académicas solidarias en varias instituciones sin ánimo de lucro, con prácticas para estudiantes en el exterior y con la ejecución de su programa de educación continuada; es a partir de la extensión-proyección social que establece su contacto con la sociedad, permitiendo proyectar la academia al desarrollo de la sociedad y al conocimiento del entorno.

En el intercambio de profesionales se ha contado con la presencia de profesores y estudiantes extranjeros

de España, México, Cuba, Brasil y Honduras. También varios profesores y estudiantes han intercambiado conocimientos en otras regiones tales como: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, España, México, Uruguay y recientemente con Alemania. La función de extensión-proyección social, también, ha estado presente en las acciones de la Escuela, como una forma de hacer presencia en la sociedad de diversas maneras: dinamizando procesos de intervención social desde las prácticas académicas solidarias en diversos espacios de alta vulnerabilidad; trabajo conjunto con instituciones del Estado, ONG en temas relacionados con la organización y tratamiento de la información y la promoción-animación de lectura; al igual que con procesos de capacitación a bibliotecarios y líderes; manteniendo una relación con la Asociación de Egresados de la Escuela-ASEIBI. Igualmente, en la participación de la Escuela en los planes y programas de desarrollo de bibliotecas, archivos, centros de documentación y programas de información y lectura; en organismos del sector público y privado, tanto a nivel local como nacional. De esta manera, se revitalizan las responsabilidades heredadas de sus fundadores y el compromiso encomendado a la universidad pública relacionado con la formación de alto nivel, con criterios éticos y de responsabilidad social.

Son innumerables los esfuerzos, los apoyos y los tributos de personas y organizaciones que han hecho posible que a la fecha, se presente la Escuela como un proyecto educativo con signos de adultez, de coherencia científica, de pertinencia social, con diversificación de propuestas educativas, con cubrimiento educativo regional y de sostenibilidad y viabilidad académica; cuyos egresados, diseminados por toda la geografía de la región, del país y del exterior, contribuyen desde las unidades, redes y servicios de información, llámense bibliotecas, archivos, museos, centros de documentación o centros de recursos para el aprendizaje, al crecimiento educativo, científico y cultural de la comunidad. (Universidad de Antioquia. EIB. Acerca de, 2015. párr. 12)

En este marco de extensión, la EIB se ha preocupado por fortalecer la formación integral de los estudiantes, con el apoyo de actividades extracurriculares de carácter académico y cultural, como los son los viajes

académicos a la ciudad de Cali y Bogotá, que han permitido reconocer el desarrollo de la bibliotecología y la archivística, especialmente en la ciudad capital.

6. RIB: para la divulgación científica

La RIB fue creada en 1978 y desde este año mantiene continuidad, vigencia, calidad profesional y amplio reconocimiento en el ámbito internacional. La revista ha participado en las convocatorias que realiza Colciencias para la indexación de las publicaciones seriadas científicas colombianas. La convocatoria exige para su clasificación, además de los criterios de contar con un comité editorial, un tiraje básico, varios números al año, el que los artículos sean derivados de proyectos de investigación, bien sea que registren los resultados originales, o artículos de reflexión que presenten resultados de investigaciones desde una perspectiva analítica o crítica del autor, con base en fuentes originales, o artículos de revisión en los que se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas, a fin de dar cuenta de los avances y de las tendencias en el tema. En la actualidad, la RIB cumple con los parámetros de una publicación científica arbitrada, dirigida a profesionales de la ciencia de la información, como canal para la publicación de artículos originales e inéditos, escritos en español, inglés o portugués, derivados de sus trabajos de investigación; al igual que estudios teóricos, trabajos de revisión y reflexiones originales, que den cuenta del avance de la disciplina en el ámbito académico. Con una edición de 39 volúmenes, la RIB continúa a la vanguardia de las publicaciones en el área.

Actualmente la RIB figura en la Línea II de Publindex. Se encuentra al día, con una frecuencia cuatrimestral, publica 3 números al año. Se mejoró la visibilidad de la revista en los siguientes repositorios y bases de datos: Academic OneFile, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanas (Clase), INSPEC, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Library and Information Science Abstracts (LISA), Library Literature & Information Science Index/Full Text, entre otros índices en los que actualmente se encuentra inscrita. (Gaviria-Velásquez, 2015, p. 2)

La Revista está indexada en CLASE, INSPEC; LISTA; LISA; PUBLINDEX; DOAJ; REDALYC; SCIELO; LATINDEX; Ulrich's Periodicals Directory; ProQuest Advanced Technologies & Aerospace-Journals, ProQuest Illustrata: Technology, ProQuest SciTech Journals y ProQuest Technology Journals, entre otras bases de datos.

7. La acreditación de alta calidad: una mirada auto evaluativa de los procesos académicos-administrativos de la EIB

Los ejes misionales de educación superior (docencia, investigación y extensión-proyección social), en los que la Escuela enmarca sus acciones, han sido transversalizados en las dos últimas décadas por procesos de autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad; procesos que le han otorgado por parte del Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento de ser la principal escuela de formación bibliotecológica del país; reconocimiento respaldado en el otorgamiento de la acreditación de alta calidad en 1999, 2004 y en el año 2012 por un periodo de ocho años.

Entre los resultados obtenidos en estos tres procesos, es evidente el avance y la calidad de la Escuela en términos curriculares, de investigación, de acciones para la permanencia de los estudiantes, de mejoramiento de los procesos de administración y gestión curricular y, sobre todo, de fomento a la formación de los docentes en maestría y doctorado. Igualmente cuentan a su favor la permanencia de acciones de calidad desde la primera acreditación como la publicación en revistas científicas, la participación en eventos nacionales e internacionales y el auto-financiación con la prestación de asesorías y consultorías. (Jaramillo, Múnera-Torres & Moncada-Patiño, 2011, p. 81)

Estos procesos ubican a la Escuela como institución de reconocida trayectoria en la formación de profesionales, de proyección a la sociedad y como referente para procesos de calidad; además le han permitido generar dinámicas de mejoramiento curricular, de cualificación docente, de fomento y fortalecimiento de la actividad investigativa de producción académica.

mico-científica y mejoramiento de la administración académica (mantenimiento de la infraestructura física, de equipos, incremento de personal administrativo y docente) para el desarrollo de la Escuela. El tránsito exitoso por tres procesos de autoevaluación y acreditación ponen a la EIB de cara a una primera autoevaluación internacional como reto para un nuevo periodo de aseguramiento de alta calidad.

8. La EIB en el siglo XXI

El carácter estratégico que se otorga a la información es cada vez más contundente, por el surgimiento de las denominadas sociedades de la información y del conocimiento, en las cuales se la reconoce como el principal motor de desarrollo. En este sentido José Antonio Moreiro precisa:

Si la sociedad actual es de la información, ésta necesita de una disciplina científica que estudie las características de su producción, flujo y uso. Dicha disciplina se alista en el grupo de las ciencias sociales, porque su problema, el de la información, lo es de las personas que buscan la información existente y acceden a los bienes que la cultura ha creado. (Moreiro, 1999, p. 110)

Esta disciplina es denominada ciencia de la información, concepto que ha recibido numerosas descripciones y definiciones desde su aparición en 1962; siguiendo a Borko y a Lancaster, la EIB asume la ciencia de la información como:

Disciplina que investiga las propiedades y el comportamiento de la información, las fuerzas que rigen su flujo y los métodos para procesarla, a fin de obtener accesibilidad y utilización óptimas. Está interesada en un conjunto de conocimientos relacionados con el origen, colección, organización, almacenaje, recuperación, interpretación, transmisión, transformación y utilización de información. Incluye la investigación de las representaciones de la información en los sistemas naturales y artificiales, la utilización de códigos para la transmisión eficiente del mensaje, el estudio de instrumentos y técnicas de procesamiento de la información, tales como

los computadores y sus sistemas de programación. (Borko, 1968, p. 3)

El Ciclo de la Transferencia de la Información es la base de la fundamentación de los programas que ofrece la EIB; tanto el ciclo en su conjunto, como cada uno de sus procesos y las relaciones entre ellos y entre los actores que intervienen en su realización, o bien los fenómenos y tendencias que lo determinan. “La información, registrada en cualquier soporte, debe ser transferida de acuerdo con su contexto social, en un proceso de servicio, teniendo al usuario como sujeto” (Breglia & Rodríguez (1994), citado por Molina-Molina & Gaviria-Velásquez, 2010, p. 458).

9. Principales acciones y logros 2010-2016

9.1. Docencia

Para la Escuela, la docencia encierra compromiso y responsabilidad social en la medida que contribuye a la formación profesional, posibilita procesos de desarrollo y transformación social, individual y colectiva, la formación integral del estudiante y el aporte a la construcción de su proyecto de vida para consolidar los valores que garanticen el bienestar, el respeto a la dignidad humana y la búsqueda permanente de su cualificación profesional.

Así, durante su existencia y en las diversas reformas curriculares la EIB ha transitado por diversos referentes y concepciones teóricas. En la actualidad, la Escuela, se inscribe por una concepción diferenciada de las disciplinas que hacen parte del campo de estudio de las ciencias de la información (bibliotecología, archivística, documentación, museología y ciencia de la información), cuyo objeto se centra en la transferencia de la información como objetivo común, pero diferenciadas por los soportes de información, las instituciones y los procesos propios de cada ciclo de transferencia. De igual forma, en la estructura curricular que la Escuela ha construido, y a lo largo de las transformaciones, mejoramientos curriculares, evaluaciones y creación de nuevos pregrados y posgrados, se propende por una formación disciplinar

diferenciada en el pregrado (pretensión clara con la creación de un nuevo pregrado en archivística) y la integración de las disciplinas en los posgrados, tal como se expresa en las líneas de la recién creada Maestría en Ciencia de la Información, que incluye áreas de la bibliotecología, la documentación y la archivística. (Jaramillo et al., 2011, p. 21)

Indudablemente, uno de los principales logros de la EIB en docencia, en los últimos años, lo constituye la creación de los programas de Tecnología en Archivística y Archivística; creación que se remonta a los años 90, cuando la Escuela desarrolla un significativo proceso de discusión curricular, proceso que pone de relieve la inclusión de nuevas concepciones disciplinares que incluyen la consideración de la archivística como una disciplina independiente de la bibliotecología; discusiones que fundamentan la creación, en el año 2005, de la educación archivística. Esta formación responde tanto a las directrices del Archivo General de la Nación, a la Ley General de Archivos: Ley 594 de 2000 –que define y regula los procesos documentales en los archivos y que obliga a las instituciones a contar con personal calificado en archivística para desarrollar esta labor–, como a las demandas del medio, expresadas en la carencia de personal calificado que responda al tratamiento profesional del creciente volumen de documentos:

Lo que ha hecho que las instituciones, tanto oficiales como privadas, empiecen a darse cuenta del importante papel que cumplen los archivos dentro de una organización (...) la obligación que tienen los gobiernos democráticos de poner a disposición de los ciudadanos la documentación que sustenta sus acciones diarias, en aras del derecho a la información y la transparencia en la administración pública; de otro lado, está la necesidad de resguardar la memoria, de conservar los documentos que se constituyen en testimonio, al dar cuenta de las acciones del hombre como ser histórico. (Betancur-Roldán, 2011, p. 2)

La formación archivística se fundamenta en el valor social que encierra su conocimiento, tanto en función de la administración pública y privada, como

para la salvaguarda de la memoria de los pueblos y con ella el rescate del patrimonio documental de la Nación. Inicialmente, la formación en Archivística se ofreció en el grado de Tecnólogo, en la sede Medellín-modalidad presencial y semi-presencial para las sedes regionales de la Universidad de Antioquia. En esta misma línea se encuentran los programas de posgrado: Especialización en Edición de Publicaciones y la Maestría en Ciencia de la Información. Finalmente, estos logros contribuyen al logro mayor de estos años: la Acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, al programa de Bibliotecología por un periodo de ocho años (2012-2020).

9.2. Investigación

La Universidad colombiana del siglo XXI plantea como una de las dinámicas fundamentales de la educación superior la investigación como componente clave que orienta el desarrollo académico de esta educación específica. En tal sentido, se estimula y fomenta la conformación de grupos de investigación, en las diferentes unidades académicas universitarias, de acuerdo con unos postulados que se emiten desde Colciencias y con base en los mismos se caracterizan y clasifican los colectivos universitarios que desarrollan la actividad investigativa. En consecuencia, la EIB inicia el proceso de estímulo y fomento a la creación de grupos de investigación, que en un principio estuvieron enmarcados en las líneas del Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información CI-CINF.

La investigación es uno de los ejes de la vida académica de la EIB, cuya función básica es ser parte esencial en el proceso de formación integral del profesional, de ahí que se articule con la docencia y la extensión, para el logro de los objetivos institucionales, pues además de ocuparse de la transmisión del conocimiento y formación profesional, establece como una de sus responsabilidades fundamentales con la sociedad, como es la construcción del conocimiento. En consecuencia, la investigación como un proceso conformado por un conjunto de actividades de indagación y exploración de la realidad a la luz de

metodologías y principios científicos, posibilitan a la Institución una mayor acumulación del conocimiento, se convierte en una vía fundamental para la búsqueda de solución a los problemas de la sociedad y en una ampliación de las fronteras de la disciplina. (Jaramillo et al., 2011, p. 12)

La investigación en la EIB está liderada por el CICINF, cuya trayectoria y aportes son reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Su proyección ha permitido el desarrollo de investigaciones que orientan el surgimiento de líneas de investigación, la conformación de Grupos con la participación de profesores, estudiantes y egresados, la vinculación a investigaciones que han marcado la pauta en el desarrollo de la disciplina y en la consecución de financiación interna y externa. Una de las estrategias que se trazan, desde el CICINF, para el fomento del desarrollo de la investigación en la EIB es la introducción de la actividad de los semilleros de investigación, con el propósito de estimular el espíritu investigativo tanto en los estudiantes de la EIB, como en los recién egresados de la misma. La primera experiencia con los semilleros de investigación se tuvo en el año 1996, luego en el 2001 y a partir de 2015 se reactiva esta estrategia.

En lo que respecta a las investigaciones desarrolladas por la EIB: 1998-2015 (cuando la investigación en el área es reconocida por Colciencias) aparecen más de 100 trabajos investigativos, recopilados por Colciencias en su plataforma GRUPLAC.

En el presente siglo se han liderado varias investigaciones de carácter internacional y nacional, bien sea por la cobertura temática o por el apoyo y la financiación. Entre las primeras están: Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades iberoamericanas; La terminología de la ciencia de la información y documentación en América Latina: un estudio comparativo; Perfil del mercado laboral del profesional de la información y su pertinencia con la formación profesional en Iberoamérica en el siglo XXI; Censo de archivos de organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Antioquia; Comportamiento métrico del desarrollo disciplinar

de las ciencias bibliotecológica y de la información en Iberoamérica, y, La investigación bibliotecológica: problemas para su enseñanza y aprendizaje, entre otras. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Granada, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe -CERLALC, la Organización Internacional para las Migraciones-OIM, United States Agency for International Development-USAID, Iberarchivos, Programa ADAI (Apoyo al Desarrollo de Archivo Iberoamericanos) son algunas de las instituciones con las que se viene realizando esta labor. (Naranjo-Vélez, 2014, p. 1)

Entre las investigaciones de carácter nacional se encuentran: Evaluación de las revistas científicas de la Universidad de Antioquia; Observatorio de la Investigación en la Universidad de Antioquia; Historia institucional y organización archivística de la documentación producida por el Programa de Adquisición de Tierras del INCORA: Antioquia 1961-2003; Identificación del estado de conservación e inventario de los casos documentados por el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. Investigaciones en convenios con el Centro Nacional de Memoria Histórica, Alcaldía de Medellín, Fundación EPM y Fundación Estanislao Zuleta; o financiadas por el CODI y la EIB. (Naranjo-Vélez, 2014, p. 2)

Este desarrollo investigativo se consolida en el número de publicaciones y la representación de la EIB en escenarios nacionales e internacionales. De acuerdo con reportes consultados, entre el 2000-2015, se lograron casi 250 publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos de revistas, ponencias y cartillas. La visibilidad de la actividad investigativa de la EIB, de los últimos años, se concreta en artículos publicados en diferentes plataformas de acceso abierto: Biblioteca digital Universidad de Antioquia (152), E-LIST: (97) y SSRN (68).

10. Extensión y proyección social

La interacción de la Escuela con el medio externo está reflejada en su currículo que cumple una función mediadora, pues debe estar en armonía con el contexto

social en el cual se desarrolla el quehacer bibliotecológico. De igual manera, la extensión le permite a la Escuela afianzar su identidad y su posicionamiento en el campo de la información, no sólo local, sino nacional e internacional. La Escuela, consciente de su compromiso de servicio a la comunidad, extiende hacia ella sus potencialidades, conocimientos y habilidades, con el fin de contribuir a su desarrollo económico, científico y cultural, al fomento de una sociedad lectora, al desarrollo de programas bibliotecarios y de información científica y técnica para diversos sectores sociales, del campo empresarial, gubernamental y privado.

Su vínculo con el entorno se materializa en los programas de consultoría, asesorías, extensión solidaria, cursos de educación continuada y diversas actividades con la comunidad y las empresas mediante las prácticas solidarias y los trabajos de grado, tal como lo establecen las políticas de extensión de la Universidad de Antioquia.

En las primeras décadas del siglo XXI, la Escuela tiene presencia en los planes y programas de desarrollo de bibliotecas, instituciones de información y lectura; en organismos del sector público y privado, tanto en el ámbito local como nacional. Entre ellos, la administración delegada de la Biblioteca del Congreso de la República de Colombia, en convenio con la Biblioteca Pública Piloto; la administración delegada de la Biblioteca de las Empresas Públicas de Medellín (...), apoyo a los proyectos de la Red Municipal de Bibliotecas-Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín; participación en el desarrollo de seis versiones de la Vitrina Pedagógica-Secretaría de Educación de Medellín; coordinación y elaboración de Plan Maestro de Bibliotecas Públicas; elaboración del documento para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el Área Metropolitana. En esta misma línea se ubican las actividades de asesorías y consultorías que la Escuela brinda a instituciones públicas, privadas y ONG, como también la organización y coordinación de eventos académicos, entre ellos cuatro de carácter internacional. También con el establecimiento y consolidación de alianzas con la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología-ASEIBI, con el Colegio Colombiano de Bibliotecólogos-ASCOLBI, con el Consejo Nacional de Bibliotecología-CNB y con los programas de formación profesional, en el área, del país. (Jaramillo et al., 2011, p. 13)

II. Planta de profesores

La Escuela desarrolla los ejes misionales de la Educación superior con una planta conformada por 13 profesores vinculados y 8 ocasionales de tiempo completo, 2 de medio tiempo y 33 de cátedra o servicios¹. Los profesores vinculados y ocasionales son profesionales en diferentes áreas del conocimiento: bibliotecología, comunicación, administración, licenciatura en filosofía e historia, con estudios de posgrado. Una de las fortalezas alcanzadas por la EIB, en los últimos años, es el contar en su planta de profesores con académicos con formación posgraduada; la mayoría con título de doctor o en proceso de formación. De igual forma, la planta de docentes ocasionales cuenta con 10 profesores, donde el porcentaje más alto tiene el título de Maestría y uno encuentra en formación doctoral.

Otro de los logros de la EIB es la apuesta al desarrollo del relevo generacional de la planta docente, con miras a garantizar la calidad y eficiencia académica, como producto de procesos de inducción en el ámbito pedagógico a estudiantes sobresalientes que se constituyan en los futuros facilitadores de la educación profesional en las diferentes áreas del saber que se imparten en la Escuela. Algunos de ellos ya forman parte de la planta de docentes ocasionales con los cuales cuenta la EIB en la actualidad y están realizando estudios de Maestría y Doctorado.

En la función docente la EIB introduce nuevas dinámicas que contribuyen con la preparación del relevo generacional en su planta docente y una de ellas es la del programa “Estímulo al talento estudiantil”, propuesta que se centró en alentar a estudiantes con nivel académico sobresaliente, para que trascendieran su vida de estudiantes regulares, a una formación que los perfilara como futuros docentes o investigadores de la EIB. También se destaca el apoyo a los docentes para cursar estudios de maestría y doctorado, así como los cursos de formación pedagógica, ofrecidos por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad. (Múnera-Torres, 2007, p. 14)

1. Profesor de cátedra: contratado para laborar por horas y el profesor de servicios es aquel que pertenece a otra unidad académica de la Universidad de Antioquia. Igualmente, el Estatuto Docente de la Universidad define cuatro categorías: auxiliar, asistente, asociado y titular.

Nombre	Nivel de Formación	Año de vinculación	Dedicación	Categoría Escalafón Docente
Alejandro Uribe T.	Doctorado	2006	T.C	Asociado
Didier Álvarez Z.	Maestría	2000	T.C	Asociado
Edilma Naranjo V.	Doctorado	2006	T.C	Asistente
Luis Carlos Toro T.	Doctorado	2013	T.C	Asociado
Margarita Gaviria V.	Doctorado	2003	T.C	Asociada
María Teresa Arbeláez G.	Especialización	2000	T.C	Asociada
María Teresa Múnera T.	Doctorando	2000	T.C	Titular
Marta Lucia Giraldo L.	Doctorando	2012	T.C	Asociada
Martha Silvia Molina M.	Doctorado	1996	T.C	Asistente
Natalia Quintero C.	Maestría	2003	T.C	Asociada
Orlanda Jaramillo	Doctorado	1995	T.C	Titular
Sandra Arenas G.	Doctorado	2006	T.C	Asociada
Wilson Castaño M.	Maestría	2014	T.C	Asistente

Tabla 2. Planta de profesores vinculados a la EIB.

12. Integración de la EIB con las dinámicas de la Universidad de Antioquia

La Escuela, como unidad académica de la Universidad de Antioquia, participa activamente en diferentes comités de la Institución, participación que le permite una mayor interacción e integración con los distintos niveles administrativos y académicos. En este orden de ideas, hace parte del Consejo Académico, Comité del Consejo Académico para Asuntos Estudiantiles de Pregrado, Comité de Investigación y de Extensión del área de Ciencias Sociales y Humanas, Comité de Coordinadores de Bienestar Universitario, Comité Central de Extensión, Comité de Decanos y Directores del Área de Ciencias Sociales y Humanas, Comité de Vicedecanos, Comité de Extensión Cultural, Comité Editorial de la Revista de la Universidad de Antioquia, Comité de Prácticas académicas, entre otros. La relación con el Sistema de Bibliotecas de la

Universidad de Antioquia ha permitido el fortalecimiento del pregrado y el establecimiento de convenios para la ejecución de diferentes actividades, en especial espacios para la práctica profesional, de trabajo cooperativo y la ejecución en forma conjunta de contratos externos.

13. Perspectivas y retos

En cuanto a los retos y las perspectivas que debe encarar la EIB en sus 60 años de existencia, se manifiesta un panorama en el que son de vital importancia el fortalecimiento de la virtualización, la internacionalización, así como el fomento de los programas de doble titulación y retomar con fuerza el diseño del programa de Doctorado, proyecto académico de importancia vital, dentro del proceso de avance y trascendencia de la EIB en el ámbito iberoamericano.

13.1. Virtualización.

La virtualización se constituye en un componente transversal de la actividad académica de la EIB, ya que se manifiesta en todas las actividades de docencia, investigación y extensión. De hecho, para la oferta de los programas de pregrado y posgrado es una interesante opción, mediante la cual se imparte la formación profesional y tecnológica en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

Desde la perspectiva de los programas regionalizados y desde la dimensión de la oferta de posibilidades de formación posgraduada a nivel internacional, es fundamental fortalecer el campo de las TIC en la Escuela y estructurar propuestas concretas que posibiliten la proyección de la EIB en todos los ámbitos.

La calidad de la formación académica siempre ha estado intrínseca en los procesos de formación del ser integral y durante años se han adaptado diferentes métodos, medidas y procesos que ayuden a esa excelencia; los avances tecnológicos y con ello los procesos de enseñanza-aprendizaje hacen que sea necesario contar con tecnologías que apunten a servicios integrados colaborativos estudiante-profesor y generen canales de aprendizajes más exitosos e incluyentes. Aunque la EIB aún no tiene programas de pregrado, de posgrado o cursos de educación continua en la modalidad de educación a distancia, se están dando pasos para asumir cursos y módulos bajo la virtualización en modalidad, principalmente, *blended learning* (bimodal) y como apoyo a la docencia, con el empleo de la plataforma Moodle, la cual asumió la Universidad de Antioquia para todos sus cursos de educación virtual. (Naranjo-Vélez, et al., 2006, p. 25)

13.2. Internacionalización.

Desde su inicio hasta la fecha, la Escuela ha tenido una dinámica que ha trascendido las fronteras nacionales, mediante la participación, la organización, el diseño y desarrollo de eventos, proyectos, programas e investigaciones en el área de bibliotecología y ciencia de la información; es por ello que es fundamental fortalecer la internacionalización tanto de su actividad académica, como de los actores que participan en la misma, desde la perspectiva de apoyar las rela-

ciones que se establezcan con instituciones de educación superior, unidades académicas pares, centros de investigación, así como con entidades de orden público y privado que se relacionen con el hacer académico de la EIB. En consecuencia, es necesario consolidar las relaciones que tiene la EIB con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IIBI, con la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, con el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología IBICT del Brasil, la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe EDI-CIC, La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones IFLA y de manera especial con IFLA-LAC, así como con la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, entre otras.

Si bien la Escuela ha venido apoyando la movilidad tanto de docentes como de estudiantes a nivel nacional e internacional y en doble vía, es de suma importancia establecer un programa especialmente dirigido a los estudiantes, que nos permita, más allá a la asistencia a eventos o a estancias de muy corta duración, posibilitar la realización de pasantías, tanto para cursar parte de su plan de estudios con la garantía del reconocimiento de las asignaturas, como el desarrollo de prácticas académicas o proyectos de investigación. (Arbeláez-Garcés, 2013, p. 12)

Debemos concentrarnos en las relaciones con universidades, institutos y centros de investigación, al igual que con entidades de carácter público y privado de nuestras disciplinas, para discutir el desarrollo y las tendencias, tanto en los campos docente e investigativo como en su interrelación, y para ello se precisa de las redes de investigadores, de docentes y -por qué no- de estudiantes y de egresados, organizados por convenios interinstitucionales, por acuerdos directivos o por iniciativas personales, lo que seguramente ocasionará la movilidad internacional de estudiantes y docentes de pregrado y posgrado. (Naranjo-Vélez, 2013, p. 22)

La Escuela debe fortalecer el trabajo colaborativo con pares nacionales e internacionales, con presencia en otros países, tanto de estudiantes como de profesores e igual con la presencia de estudiantes y profesores extranjeros.

13.3. Doble titulación.

Luego de la revisión de convenios académicos con otras universidades y unidades académicas pares, resulta necesario y pertinente llevar a cabo una propuesta de doble titulación tanto para los programas de pregrado como de posgrado que incluyan pasantías e intercambios tanto para estudiantes como para profesores de la EIB. Esta sería una oportunidad para contribuir con el posicionamiento internacional de la EIB y para brindar la oportunidad a los estamentos profesoral y estudiantil de vivir experiencias académicas e investigativas en otros escenarios, que les permitan ampliar las concepciones y aprendizajes que se asimilen desde la EIB y obtengan una real conciencia del papel que juega la Escuela desde la dimensión local, nacional e internacional, para el desarrollo de las áreas relacionadas con la bibliotecología, la archivística, la museología, la documentación y demás áreas relacionadas. En consecuencia, se espera fomentar el que los estudiantes cursen semestres académicos en otras instituciones, así como los trabajos de grado y de investigación.

13.4. Implementación de la propuesta de doctorado.

Con el advenimiento e influencia de la Sociedad del Conocimiento y de la Información en las diferentes dinámicas de desempeño que se plantean para los profesionales de la información del siglo XXI, es necesario generar propuestas que se enfoquen en la cualificación y especialización de dichos profesionales, en torno a lograr un mejor posicionamiento de la profesión del bibliotecólogo y del archivista, dentro del escenario competitivo actual. En tal sentido, resulta de gran importancia el que se propongan por parte de la EIB iniciativas académicas, encaminadas en torno al desarrollo de programas de doctorado, que contribuyan a dar oportunidades de cualificación profesional académica a los egresados de esta unidad académica, como uno de los retos que se proponga dentro del marco de sus 60 años de existencia.

En el contexto de esta nueva sociedad, el conocimiento asume valores económicos y se relaciona con

dimensiones y actuaciones estratégicas de los individuos y las organizaciones: por ello, es pertinente plantear la necesidad de formación posgraduada de los profesionales vinculados con la organización, representación y comunicación de la información, o lo que es igual, su transferencia, desde una perspectiva científica, para proponer soluciones que tengan impacto sobre la sociedad. (Molina-Molina & Gaviria-Velásquez, 2010, p. 456)

Entre las fortalezas de la EIB se destacan la cualificación alcanzada en su planta de profesores, la trayectoria investigativa, así como una revista y el grupo de investigación, que cuentan con clasificación y ubicación dentro de los entes que orientan la investigación en el ámbito nacional; lo anterior se constituye en fundamento para que la Escuela retome la propuesta del programa de doctorado (presentada en el año de 2014 ante el Consejo de Escuela).

Entre otros retos que la Escuela debe atender se encuentra la reflexión permanente sobre la fundamentación epistémica de la formación disciplinar; como también la realización permanente de estudios sobre Comunicación científica y de Vigilancia Tecnológica (temas estratégicos para la Escuela, la Universidad y la sociedad); estudios que deben involucrar a los estudiantes, en sus diferentes niveles de formación, de manera que posibilite la conformación de comunidad académica en torno a estos temas que hoy son de vanguardia. Lo anterior unido a una estrategia de posicionamiento de la Escuela en el ámbito nacional e internacional, gracias a la dinámica académica, investigativa y de extensión que se lleve a cabo. En tal sentido es necesario:

Propiciar espacios de debate, de construcción y de transformación que demandan la formación de los profesionales en las disciplinas que en los niveles de pregrado (tecnológico y profesional) y posgrado (especialización y maestría) ofrece la EIB; al igual que la elaboración de propuestas y proyectos de investigación, la extensión solidaria-proyección social, a partir de una reflexión epistemológica, pedagógica y didáctica en la que se asumen las TIC como medios y recursos que permiten dinamizar y modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la

adquisición de habilidades, valores y conocimientos para su uso al amparo de estrategias didácticas de obligatoria aplicación en este nuevo escenario. (Naranjo-Vélez, 2013, p. 7)

Para finalizar esta reflexión, sobre la evolución histórica de la Escuela y su presencia en la sociedad, es preciso reiterar a la EIB como un referente dentro de las dinámicas de formación de profesionales de la bibliotecología, la archivística y áreas relacionadas con el manejo de la información, liderando procesos de formación, investigación y proyección social-extensión; en sus 60 años ha recorrido un camino de crecimiento y evolución, que le han permitido trascender en los aspectos que inicialmente motivaron su creación; es así como se evidencia la investigación como eje de la formación de los nuevos profesionales de la información.

En sus 60 años de existencia, la comunidad académica de la EIB debe generar espacios de discusión y reflexión en torno a los fundamentos epistemológicos y de legitimidad de las denominaciones de las áreas del conocimiento, sobre las que se centra el accionar de la Escuela, a fin de contar con unos fundamentos teóricos lo suficientemente sólidos, que soporten influencias que puedan afectar la raíz epistémica original de los objetos de estudio en los que se forman las nuevas generaciones de profesionales.

Los componentes de organización y tratamiento de la información se constituyeron en una de las fortalezas que distinguieron a los profesionales que egresaron de la EIB, por tanto es importante generar estrategias que potencien dichas fortalezas, pues éstas son el “core” de la formación del profesional y determinantes en la actual sociedad, indudablemente éstas deben estar articuladas con el uso, dominio y aplicación de las TIC. En esta misma línea, la EIB debe fomentar, en sus dinámicas de formación, competencias de orden pedagógico, que garanticen una excelente interacción con los usuarios y con los procesos de transferencia de la información.

14. Referencias

1. Arbeláez-Garcés, M. T. (2013). *EIB: una apuesta multiestamentaria por la responsabilidad social*. Propuesta de trabajo para aspirar a la dirección de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 2013-2016. Medellín: Universidad de Antioquia.
2. Betancur-Roldán, M. C. (2011). *Presentación del programa profesional en Archivística de la Universidad de Antioquia: los retos de la formación en Colombia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
3. Breglia, V., & Rodriguez, M. (1994). A formação dos profissionais bibliotecários e a questão da transferência de informação. *En Congreso Latinoamericano de Biblioteconomía e Documentação* (2: 1994: Belo Horizonte). Anais. Belo Horizonte: Associação de Bibliotecários de Minas Gerais: Escola de Biblioteconomia da UFMG. 1994, p. 395-414.
4. Borko, H. (1968). Information science: what is it? *American Documentation*, 19(1), 3-5.
5. Cardona De Gil, B. (1993). La Escuela Interamericana de Bibliotecología: apuntes para una historia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 16(2), 7-26.
6. Céspedes De B., B. (1996). *Propuesta de Transformación Curricular para la Escuela Interamericana de Bibliotecología*. Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.
7. Gaviria-Velásquez, M. (2015). *Balance Social 2015: Escuela Interamericana de Bibliotecología*. Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología, 21 p.
8. Jaramillo, O., Valencia De Veizaga, M., Rosero-Jimenez, S., & Álvarez-Zapata, D. (2003). *Informe proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación del programa de pregrado en bibliotecología*. Medellín: Universidad de Antioquia-EIB.
9. Jaramillo, O., Múnera-Torres, M. T., Moncada-Patiño, J. (2011). *Informe de autoevaluación para*

renovar la acreditación del programa de bibliotecología. Medellín: Universidad de Antioquia-EIB.

10. Lozano-Rivera, U. (2002). La Escuela Interamericana de Bibliotecología: 45 años formando líderes en la gestión de la información y el conocimiento para Colombia y América Latina. [Separata]. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 25(2), 5-34.
11. Molina-Molina, M. S., & Gaviria-Velásquez, M. (2010). Una Maestría en Ciencia de la Información para Colombia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 33(2), 447-464.
12. Moreiro, J. A. (1999). *Introducción al estudio de la información y la documentación*. Medellín: Universidad de Antioquia.
13. Múnera-Torres, M. T. (2007). Prólogo. En U. Lozano-Rivera. *Escuela Interamericana de Bibliotecología: Universidad de Antioquia: cinco décadas formando líderes en la gestión de la información y el conocimiento*. Medellín: Universidad de Antioquia.
14. Múnera-Torres, M. T. (2010). *Memorias de gestión: Dirección Escuela Interamericana de Bibliotecología 2004-2010*. Medellín: EIB.
15. Múnera-Torres, M. T., Jaramillo, O., & Moncada-Patiño, J. (2014). Procesos de autoevaluación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en clave de investigación. *Investigación Bibliotecológica*, 28(62), 140-141.
16. Naranjo-Vélez, E. (2014). *Balance social 2014: Escuela Interamericana de Bibliotecología*. Medellín: Universidad de Antioquia.
17. Naranjo-Vélez, E., Uribe-Tirado, A., & Valencia De Veizaga, M. (2006). La educación virtual y su aceptación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 29(2), 13-42.
18. Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología. (2003). *Proyecto Educativo Institucional*. Universidad de Antioquia: Medellín.
19. Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología. (2011). *Documento maestro para el registro calificado*. Medellín: U. de A., EIB.
20. Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología. (2015). *Acerca de la Escuela: 59 años (1956-2015) formando líderes para el desarrollo de las bibliotecas, la lectura, los archivos y la cultura de la información en la región, en el país y en el continente*. Recuperado de <http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/escuelas/interamericana-bibliotecologia/interamericana-bibliotecologia>
21. Uribe de Hincapié, M T. (1998). *Universidad de Antioquia: historia y presencia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
22. Valencia de Veizaga, M., & Moncada-Patiño, J. (2007). Situación y perspectiva de la investigación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología: una visión desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 30(1), 185-197.